

“OMMAVIY MADANIYAT” BIZGA NIMA BERMOQDA?

Ollayoro'va Zulfiya Hoyitbayevna

O'zbekiston va Qorqqalpog'iston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, Amudaryo tumani

1- sonli maktabning ijodiy madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchisi

Annotatsiya; Ushbu maqolada bugungi kundagi “ommaviy madaniyat”ning kuchli raqobat sharoitida butun dunyodagi barcha millatlarning jamiyatdagi o'rni, ro'li, bir – birlari bilan o'zaro munosabatlarini to'g'ri faollashtirish ilgari surilgan bo'lib, telekanallar orqali namoyish etilayotgan qo'shiqlar, kinolar, te'atrlar shuningdek adabiyot va tasviriy san'atga kirib kelayotgan bemaza asarlarni to'xtatish va ularning o'rniga tarbiyaviy asarlar, mul'tfilmlar yaratilishi kerakligi uqtilgan. Irqi, millati qanday bo'lishidan qat'iy nazar o'z qadriyatlarini, madaniy me'roslarini, tarixiy xotiralarini, an'analarini va milliy madaniyatlarini e'zozlashlari, ko'z qorachig'iday asrab avaylashlari hamda kelajak avlodga nuqsonsiz, sof holda etkazishlari targ'ib qilingan.

Kalit so'zlar : inson, tuyg'u, fazilat, vatan, me'ros, makon va migrantlar, aspect yoki tub mohiyat, konsentratsiyalash yoki moslashtirish, transformatsiyalash yoki uzviy singdirish va ko'chirish, madaniyat ixtiloflari, qadriyat, madaniyat, ma'rifat, adabiyot, san'at, kino, te'atr, telekanal, ma'naviyat, o'zaro aloqa, do'stlik, millat va milliylik

Davr muammosi

Yigirmanchi asrning oxirlariga kelib, butun dunyo hamjamiyati zamonaviy sotsiumning muhim omillaridan biri, bu “ommaviy madaniyat” ekanligi tilga olinib, zamondoshlarning madaniyatshunoslari diqqat e'tiborlarini ushbu mavzuga qarata boshladilar. Shu munosabat bilan jamiyatda ijtimoiy falsafaning dolzarb muammolaridan biri, “ommaviy madaniyat fenomeni”ni tadqiq qilishdan iborat muhim vazifa ko'ndalang bo'lib qolgan edi.

Har qanday inson ona yurtiga bo'lgan muhabbati va sadoqatini turli shakllarda ifoda etishga harakat qiladi. Kimdir, sidqidildan mehnat qilib, vatanning moddiy va ma'naviy boyliklarini oshirishga harakat qiladi. Yana kimdir iste'dod va mahoratini, muqaddas zamin uchun safarbar etadi. Yana kimdir vatan sarhadlarida tun-u kun sergak turib, uning har qarich yerini ko'z qorachig'iday asraydi. Bularning barchasi inson qalbidagi Vatanparvarlik deb ataladigan, aziz va noyob tuyg'uning amalda namoyon bo'lishidir. Har bir fuqora o'z yurtining dard-u tashvishi, shodlig-u quvonchi bilan hamisha hamnafas yashasa, hatto vatan uchun jonini ham fido qila olsa, vatanparvarlik shunchaki tuyg'uga emas, yuksak insoniy fazilatga aylanadi...

Inson hamda Vatan bor ekan, vatanparvarlik eng oily fazilatlardan biri bo'lib qolaveradi va ana shu sharafga munosib farzandlar voyaga yetaveradi. Vatanparvarlik borasida, avvalo Vatanning o'zi buyuk murabbiy hisoblanadi. Uning saxovatli zamini, betakror tabiati, bir – biridan go'zal shaharlari va qishloqlari, shonli tarixi, boy madaniyati, oriyatli, mehnatkash, sodda va oq ko'ngil odamlari, ajdodlar xotirasi, avlodlari barcha – barchasi insonni o'zi tug'ilgan zaminga bog'lab turadi. Shu tuproqning fidoiy va jonkuyar, g'ururli va sadoqatli hamda oriyatli va muhabbatli farzandi bo'lishiga, undaydi...

Ammo, hozirgi yigirma birinchi asrga kelib, shunday illatlar paydo bo'ldiki, ular biz yoshlarning ongimizni zaharlashga urinmoqda. Shunday illatlardan biri “Ommaviy madaniyat” bo'lib qoldi. Darhaqiqat, bu haqda gap ketganda, avvalo har bir xalqning tub ma'naviy – este'tik ehtiyojlari bilan bog'liq asl ommaviy madaniyatni, hamda dunyodagi ayrim ijtimoiy guruhlarining ko'ngil mayli, boylik orttirish, odamlarni haqiqiy badiiy - este'tik qadriyatlardan chalg'itishga qaratilgan g'arazli maqsadlar ifodasi bo'lmish soxta “Ommaviy madaniyat”ning oralig'idagi farqni anglash lozim.

Bunda birinchidan, “madaniyat” tushunchasining mazmunini aniqlashtirmasdan turib, ommaviy madaniyatning o'ziga xos xususiyatlarini ifodalab bo'lmaydi. Ikkinchidan, ommaviylik shu mahsulotning tarqalish

darajasini anglatadi – masalaning bu jihatini ham e'tibordan chetda qoldirmasdan, yodda tutmoqlik kerak.

Sir emaski, bugungi kundagi zamon madaniyatshunosligida “madaniyat” tushunchasining yuzlab ta'riflari vujudga kelgan. Bundan ko'rinib turibdiki madaniyat fenomenini o'rganishga qo'l urgan har qanday tadqiqotchi bor diqqat e'tiborini uning muayyan aspektiga qaratadi. Buning natijasida tushuncha definitsiyasida madaniyatning bir tomonigina ifodalab beriladi xalos. Lekin shunga qaramay, dunyo davlatlaridagi mutaxassislarning barchasi madaniyat eng avvalo, insoniyat yaratgan moddiy va ma'naviy qadriyatlar yig'indisidan tarkib topishini qayd etadilar. Bundan ko'rinib turibdiki “Ommaviy madaniyat” mohiyatini anglamoq uchun avvalo, chinakam madaniyatning o'zi nima ekanini yodga olishimiz kerak.

Madaniyat tushunchasi inson tomonidan yaratilgan ezgulikka xizmat qiluvchi jamiyki moddiy va ma'naviy boyliklarni o'zida mujassam etadi. Bunga qo'shimcha qilib shuni takidlab o'tish joizki, madaniyat nafaqat moddiy va ma'naviy qadriyatlar yig'indisini, balki shu qadriyatlarni yaratish yo'llarini, hamda ulardan insoniyat taraqqiyoti yo'lida foydalanish malakasini eng yuqori darajada tadbiiq etish, shuningdek ularning eng yaxshi namunalarini ajdodlardan avlodlarga me'ros qoldirishdek katta tajriba vazifasini ham o'zida mujassam etadi.

Afsuski, o'zini xuddi insoniyat vakili hisoblaydigan, aslida esa ezgu insoniy his – tuyg'ulardan yiroq bo'lgan kishilar tomonidan “Ommaviy madaniyat” degan g'ayriinsoniy tomoshalar o'ylab topilmoqda. Darhaqiqat, madaniyat haqida mulohaza yuritganda, uni yaratuvchi va rivojlantiruvchi kuch e'tibordan chetda qolmasligi kerak. “Ommaviy madaniyat” degan tushuncha haqidagi dunyoqarash, bu – nafaqat axloqiy – amaliy, balki jiddiy nazariy ahamiyatga ham molik bo'lgan masaladir. Tan olamizki insondan, jamiyatdan

tashqarida madaniyat yo'q va bo'lishi umuman mumkin emas. Shuning uchun ham madaniyat to'g'risidagi har qanday mulohazaning markazida inson turmog'i darkor, chunki insongina madaniyatning mavjudligi va dinamikasini ta'minlaydi. Mana shunday nazariy pozitsiya insonlarga ommaviy madaniyatning mazmunini anglashda juda qo'l keladi.

Demak, maddiy va ma'naviy qadriyatlarning yaratuvchisi hamda iste'molchisi sifatida shaxs, biror ijtimoiy guruh yoki sinf, ma'lum tabaqa, omma, millat, butun insoniyat olinishi mumkin. Mana shularning barchasini e'tiborga olgan holda shaxs madaniyati, biror muayyan ijtimoiy guruh madaniyati, tabaqa madaniyati, milliy madaniyat, umuminsoniy madaniyat kabi madaniyatlarni gapirish mumkin. Biz talqin etayotgan mana shu ommaviy madaniyat ham madaniyatning ana shunday ko'rinishlaridandir.

Jamiyat bilan ya'ni omma bilan olib boriladigan ishlar va ommaga xos bo'lgan xususiyatlar ommaviylik deyiladi. Shuning uchun ham ommaviy madaniyat deganda, omma tomonidan yaratilgan, ommaga mo'ljallangan, ommaning kundalik turmushida qo'llanilayotgan moddiy va ma'naviy qadriyatlar, ushbu qadriyatlarni kontsentratsiyalash, transformatsiyalash, ajdodlardan avlodlarga etkazish mexanizmi anglanadi.

Madaniyatni anglash, saqlash millatni, o'zlikni anglash va saqlashdir

Har bir mamlakatning va har bir millatning o'z ommaviy madaniyati bor. Milliy madaniyatlar o'rtasida doimiy muloqat bo'lgani kabi, ommaviy madaniyatlar o'rtasida ham o'zaro ta'sir mavjuddir. Ya'ni, aytaylik G'arb mamlakatlarning xalqlariga xos bo'lgan ommaviy madaniyat Sharq xalqlarining madaniyatiga, Sharq xalqlarining ommaviy madaniyati esa G'arb davlatlarining madaniyatlariga jiddiy ta'sirlarini o'zaro bir – birlariga o'tkazib turadilar.

Antropolog F. Bok XX asrning ikkinchi yarmida N'yu Yo'rkda yashab o'tgan, 1970 yillarda amerikalik antropologning ilgari surgan "madaniy shok" nazariyasi orqali, aloqadorlik mexanizmi haqidagi tushunchalarni olish mumkin.

F. Bok “Madaniy shok. Zamonaviy madaniy antropologiya o’quvchisi” deb nomlangan maqolalar toplamida jamiyatdagi madaniyatlar o’rtasidagi ixtiloflarning (Bunda ixtilofni madaniyatlar o’rtasidagi kurash deb emas, balki turli xil madaniy me’yorlar va mo’ljallar orasidagi ziddiyatlar bo’lib, ushbu ziddiyatlarning bartaraf etilish jarayoni tarzida tasavvur qilmoq lozim, deb yuritilgan) besh ko’rinishini bayon qilgan.

Birinchi ko’rinish, bu gettoizatsiya deb atalgan. Begona jamiyatga ko’chib kelgan migrantlar, mahalliy til, din, odat - an’analarni, qadriyatlarni, madaniyat va ma’naviyatni bilmagan kishi o’zga urf - odatlarni o’zlashtirishdan bosh tortadi. Mana shunday vaziyatlarda kelgindi insonlar, o’z madaniy muhitini vujudga keltirishga intiladi. G’arb davlatlarida .shakllangan xitoy, turk, arab, arman kvartallari aynan gettoizatsiya natijalaridir.

Ixtilofning ikkinchi ko’rinishi assimilyatsiya deb nomlanib, gettoizatsiyaga teskari bo’lgan jarayon hisoblanadi. Bunda o’zga yurtga ko’chib o’tgan insonlar, o’z madaniyatidan voz kechishi oqibatida, u o’zga madaniyatni o’zlashtirishga majbur bo’ladi. Buning oqibatida albatta bu jarayon ayrim muammolarni yuzaga keltirib chiqaradi. Xuddi shu sababli bir davlatdan boshqa davlatga ko’chib o’tgan migrantlarning yangi madaniy muhitga moslashuvi qiyin kechmoqdadir .

Uchunchi ko’rinishi. F.Bok bu jarayonni insonlarning o’zaro madaniy almashinuv va bir – birlari bilan aloqadorliklari bilan bog’langandir deb takidlagan. Bunda madaniy almashinuv sodir bo’lishi har ikkala tomon, ya’ni insonlarning o’zlik madaniyati va u ko’chib o’tgan mamlakat madaniyati, ixtilofning uchunchi ko’rinishidagi jarayonga tayyor turishi kerak. Shuning uchun ham ixtilofning uchunchi ko’rinishidagi mazkur jarayon nihoyatda kamdan – kam sodir bo’ladi.

To’rtinchi ko’rinishi bu juz’iy assimilyatsiya deb atalgan. Amerikalik antropolog bu jarayonni o’zga madaniy muhitni qisman o’zlashtirib, boshqa holatlarda o’z madaniyatini saqlab qolgan insonlar misolida yaqqol ochib beradi. Ya’ni har bir yangi mamlakatga ko’chib o’tgan insonlar jamiyatda yangi madaniy

muhitning talablariga bo'ysunsa – da, o'z uyida, oilasida ular o'z madaniy qadriyatlariga amal qilgan holda hayot kechiradilar.

Oxirgi beshinchi ko'rinishni muallif kolonizatsiya deb nomlagan bo'lib, bu jarayon boshqa jarayonlardan farq qiladi. Bunda bir mamlakatning fuqorqsi o'z madaniy qadriyatlarini, me'yorlarini, xulq – atvorlarining mo'dellarini boshqa mamlakatning fuqoralariga singdirishida, albatta shu kolonizatsiya jarayoni namoyon bo'ladi. Madaniy jarayonlar va ixtiloflarning barcha ko'rinishlari asosan kishilar migratsiyasi bilan bog'liq bo'lsa kolonizatsiya uchun migratsiyaning hech qanday hojati yo'q. Bugungi kunning axborot texnologiyalar yuksak sur'atda rivojlanib borayotgan globallashuv davridagi radio, televideniye, internet, kino, mo'bil telefonlar va boshqa axborot tarmoqlari ham shak – shubhasiz madaniy kolonizatsiya vositasiga aylanishi mumkin.

Mana shu madaniy kolonizatsiya jarayonlari “ommaviy madaniyat” sohasini ham qamrab olmoqda. Ushbu jarayon quyidagi ikkita yo'nalish vekto'rlariga egadir.

1. ”Sharq – G'arb” yo'nalishli vektor va
2. “G'arb – Sharq” yo'nalishli vector.

Sharq ommaviy madaniyatiga xos bo'lgan faoliyatlarning me'yorlari, axloqiy qadriyatlari, urf – odatlari, o'zaro aloqa va an'analari g'arb jamiyati madaniyatiga jiddiy ta'sirlarni ko'rsatmoqda. Bu “Sharq – G'arb” yo'nalishli vector jarayonidir.

Ayniqsa “G'arb – Sharq” vektorining jadal harakati, bu G'arb ommaviy madaniyati elementlarining Sharq xalqlari madaniyatiga ta'siri kundan – kunga kuchayib borayotgani jamiyatdagi asosiy muammoni yuzaga olib kelmoqda. . G'arb davlatlarida axborot texnologiyalarining jadal ravishda rivojlanayotgani, shuningdek axborot olamida G'arb mamlakatlarining nufuzi baaland ekanligi, ayniqsa bu jarayonga xatarli tus bermoqda.

“Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch” kitobida takidlanganidek, “ommaviy madniyat” degan niqob ostida axloqiy buzqlik va zo'ravrizmonlik, individualizm, e'gotsentrizm g'oyalarini tarqatish, kerak bo'lsa mana shunday

yo'ning hisobidan boylik orttirish, boshqa xalqlarning necha ming yillik an'ana va qadriyatlari, turmush tarzining ma'naviy negizlariga, bepisandlik, ularni qo'porishga qaratilgan xatarli tahdidlar odamni tashvishga solmasdan qo'ymaydi.

Bugungi kunda turli xorijiy telekanallarda namoyish etilayotgan "Qo'shiq"larda, "Kino"larda ularning mazmuni, musiqasi, ijro uslubiga e'tibor beraylik. Bir gala yarim yalong'och, soch – soqoli o'sgan, xuddi mast alast kishilardek o'zini har tomonga urib, sakrab, og'zidan ko'pik sachratib baqirayotgan, sahnada xuddi jon talashayotgandek yotib olib ingrayotgan bu kimsalarning chinakkam san'atga, madaniyatga, she'r – u, ohangga nima aloqasi bor?

Nahotki insoniy tuyg'ular, his – hayajonlar, kayfiyatlar, ite'dodlar va ishtiyoqlar mana hunday tarzda izhor etilsa? Qaysi tilda aytilayotgan bo'lmasin, agar o'sha "Qo'shiq"lar matnini tarjima qilib ko'rsak, aksariyatlarida tuban istaklar, zo'rlik – zo'ravonlik, dunyo va tiriklikka nafrat singari "Ma'no"lar targ'ib etilayotganiga guvoh bo'lamiz. Xuddi shunday manzaralarni "Ommaviy madaniyat" yo'rig'iga kirib yaratilgan kino va teatr tomoshalarida, televideniya ko'rsatuvlarida va radio eshittirishlarida, adabiyot va tasviriy san'atga kirib kelayotgan bemaza asarlar mohiyatida ko'rishimiz mumkin.

Aytingchi, bunday "Ommaviy madaniyat" ning kimga keragi bor? Bizga undan nima foyda? Bu savolning javobi shunday; Bularning barchasi insonning hayvoniy, vahshiy tuyg'ularni qo'zg'ab tashlashga, uni hech narsadan tap tortmaydigan, hech narsani o'ylamaydigan maxluqqa aylantirishga qaratilgandir.

Bunday odam esa Vatanni ham, millatni ham, ota – onani ham, insoniylikni ham tanimaydi va umuman tan olmaydi. "Ommaviy madaniyat" yaratuvchilari va targ'ibotchilarining asl maqsadi ham aynan shu xalqlarni, millatlarni qaysi tomonga haydasa o'sha tomonga ketaveradigan olomonga, podaga aylantirib, ularning ustidan o'z hukmronligini o'rnatishdir...

Bundan ko'rinib turibdiki, ommaviy madaniyat bugungi kunda murakkab xususiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, o'zining asl milliy madaniyat

namunalaridan xabardor bo'lishga ulgurmagan hozirgi yoshlar qalbiga soxta "Ommaviy madaniyat" ko'rinishlarini haqiqiy qadriyat sifatida qabul qildirmoqdalar.

Oxir - oqibat yoshlarda ma'naviy – ruhiy jihatdan aldanish, adashish xavfi tobora kuchayib bormoqda. Bu holatning oldini olish uchun biz kattalar, bolalarimizda murg'ak yoshligidan boshlab ongli ravishda milliy qadriyatlarni, an'analarni madaniyatni qabul qilishning ko'nikmasini shakllantirishimiz lozimdur.

Hozirgi paytda "Ommaviy madaniyat" qurbonlarining ko'pchiligini yoshlar tashkil etmoqda. Bu esa juda ayanchlidir. Axir millatning ertangi kuni, kelajagi yoshlar qo'lida –ku. Ular bunday oqimlarga qurbon bo'lsa Vatanning ertangi kuni nima bo'ladi?

Prezidentimiz mazkur holatdan barchamizni shunday ogoh etadi. Darhaqiqat, ota – bobolarimiz bu zaminni ko'z qorachig'iday asrab ne – ne umidlar bilan, biz avlodlarga bus – butunligicha yetkazib bergan. Bu diyorda shunday buyuk bobokalonlar, olim – u mutaffakkirlar, shoirlar, faylasuf – u, donishmandlar yashab o'tgan.

Bunday muqaddas zaminda yashayotganimizga har doim shukronalar aytmog'imiz lozim. Shuning uchun ham bunday tuturiqsiz holatning oldini olish uchun, bolalarimizda, murg'aklik yoshidan boshlab har bir xalq, millat o'zlarimizning madaniyatimizni ongli ravishda ko'nikmalarni uyda – oiladan boshlab, mahalla, maktablarda shakllantirishimiz kerak.

Ayrim razillarlarning, "ommaviy madaniyat" deb bong uruvchi kimsalarning tuturiqsiz bema'ni ishlariga qarshilik qilib, madaniyatga, ma'naviyatga tahdid qilishlariga yo'l qo'ymaylik!

Bizning, yoki irqi, millati qanday bo'lishidan qat'iy nazar har bir xalq o'zlarimizning, o'ziga xos qadriyatlarimizni, madaniy me'roslarimizni, tarixiy xotiralarimizni, an'analalarimizni va milliy madaniyatimizni asrab avaylaylik!!!

Shunday ekan, har birimiz qaysi xalq, qaysi millat bo'lmaylik zararli illatlar va "Ommaviy madaniyat"ning yurtimizga kirib kelishiga

o'zligimizning, milliy qadriyatlarimizning buzilishiga yo'l qo'ymaylik!
Bir jonu – bir tan bo'lib, bir yoqadan bosh chiqaraylik!!!
Zero, Biz, barchamiz buyuk Ajdodlarning, buyuk Yurt farzandlarimiz!!!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “Tafakkur” jurnali QDU tadqiqotchisi Ra’no Sadullayevaning “Ommaviy madaniyat; mazmun va tadrij” maqolasi 2011 yil
2. Islom Karimov :Yuksak ma’naviyat – engilmas kuch” kitobi
T. “Ma’naviyat”2008 yil